

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846615>

УДК 347.4

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

А.В. Шурманов,
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается договор поставки и его квалифицирующие признаки. В ходе исследования договора поставки выделены спорные вопросы по существенным условиям, обязанностям продавца и покупателя, срокам исполнения обязательств с представлением позиций отечественных судов.

Ключевые слова: договор поставки, предмет договора, товар, срок поставки товара, форма договора, судебная практика

CONTRACT OF DELIVERY

A.V. Shurmanov,
3rd year master's student, ex. Jurisprudence,
MOSCOW FINANCIAL AND INDUSTRIAL UNIVERSITY «SYNERGY»,
Moscow

Annotation: The article discusses the supply contract and its qualifying features. During the study of the supply contract, controversial issues were identified on the essential conditions, the obligations of the seller and the buyer, the deadlines for fulfilling obligations with the presentation of the positions of domestic courts.

Keywords: delivery contract, subject of the contract, product, delivery time of product, form of contract, judicial practice

В договорных отношениях экономических субъектов распространено использование договора поставки. Данный договорной документ законодатель не определяет, как самостоятельный гражданско-правовой договор, он относится к разновидностям договора купли-продажи. На практике договорных отношений имеются многократные случаи недобросовестного исполнения обязательств, вытекающих из заключенных

договоров поставки, поэтому возник интерес исследовать особенности договора поставки и применение к нему специальных норм.

Нормами закона основными субъектами договора поставки определяются продавец и покупатель. Договор поставки является сделкой между экономическими субъектами, направленной на осуществление предпринимательской деятельности. Приобретение товара должно осуществляться именно для деятельности экономического субъекта, а не для личного использования. Данное условие в договорных отношениях по поставке выступает одним из признаков отличия от сделки купли-продажи. Если закупка товара у продавца совершается для дальнейшей перепродажи в розницу, то данная сделка регламентируется законодательством о розничной купле-продаже. Такое мнение содержится в решениях судов: Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2019 [1,2], Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.01.2020 [1-6].

Товар поставки выступает предметом договорных отношений, имеющий отличительную черту – им не может быть любая вещь, как в случае договора купли-продажи (например, ценные бумаги или имущественные права). Товар по договору поставки должен иметь наименование и количество. Данные нормы поддерживаются и Арбитражными судами Московского округа от 13.12.2019 [5] и Поволжского округа от 04.02.2021 [7-12].

В случае поставки специфических товаров законодателем определяется, что не является существенным условием договорных отношений количество поставляемого товара, таковым выступает ассортимент, который позволяет более точно определить природу договора. При поставки специфических товаров нормами законодательства запрещается замена ассортимента в одностороннем порядке, необходимо согласие всех сторон договора. А в некоторых случаях, например, при поставке лекарственных средств, вообще невозможно заменить аналогами. При поставке специфических товаров ассортимент должен очень подробно фиксироваться в спецификации, являющаяся обязательной частью договора поставки. Спецификация содержит указание всех товарных позиций, описание каждой должно соответствовать общепринятой номенклатуре. Если названия ассортимента указаны на другом языке или латиницей их перевод не допускается. В спецификации четко указываются сроки и условия поставки (способы расчета, доставка, ответственность и т.д.). Таким образом, спецификация является конкретизацией общих моментов договора поставки и выступает в качестве страховки для продавца и покупателя добросовестных исполнений обязательств.

Также отличительным признаком договора поставки выступают способы передачи товара другой стороне. При первом способе товар

передается на праве собственности, при втором предмет договора поставки передается на праве оперативного управления и при третьем способе передача осуществляется на праве хозяйственного ведения. Способ передачи зависит от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта.

Особое внимание заслуживает срок поставки товара. Исходя из ст. 506 ГК РФ [1] договорные отношения по договору поставки могут быть разовые или длительные. В настоящее время ведется дискуссия об отнесении срока поставки к существенным условиям договорных отношений. Согласно судебной практики на этот вопрос существует неоднозначные позиции. В судебных актах Постановлениях Арбитражных судов Западно-Сибирского округа от 14.03.2019 [4] и Центрального округа от 22.09.2020 [8] указывается, что в случае если стороны договора поставки не определили в договорном документе период поставки товара, то срок его поставки не относится к существенным условиям договора, срок регулируется нормами статей 314, 457 ГК РФ [1].

Иная позиция судов содержится в Определении Верховного Суда РФ от 01.12.2020 [3] и Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 28.12.2020 [9]. В данных судебных актах указывается, что существенным условием договора поставки является срок поставки товара.

Спорным вопросов до сих пор остается и то, что является ли цена по договору поставки его существенным условием. В п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [10] указывается, что цена по договору поставки не является его существенным условием, таковым цена будет считаться в случае необходимости ее согласования по заявлению сторон договорных отношений.

Законодателем не определена форма договора поставки. По вопросу его заключения при отсутствии договора поставки как единого документа на бумажном носителе или в электронном виде, подписанного сторонами, на практике договорных отношений имеются конфликтные ситуации, приводящие к судебным разбирательствам.

Согласно судебной практики данный вопрос приводит к нескольким вариантам исхода судебных тяжб. Одни суды считают, если одна из сторон выставила счет на оплату товара, а другая сторона осуществила оплату по данному счету это свидетельствует о совершении сделки по разовой поставке товаров и заключении договора поставки, поэтому применяются положения параграфа 3 гл. 30 ГК РФ [1].

Другие суды определяют, что выставление одной из сторон счета на оплату товара другой стороне, при этом последняя ее совершает, то это свидетельствует о совершении разовой сделки купли-продажи и должно регулироваться положениями параграфа 1 гл. 30 ГК РФ [1].

Еще одна позиция судов, если договор поставки отсутствует как договорной документ, то принятие покупателем товара по документам, подтверждающим его передачу, к которым относятся товарные накладные, универсально-передаточный документ и другие документы, подтверждает о фактических договорных отношениях по поставке и должны регулироваться нормами статей 506-524 ГК РФ [1].

И четвертой позицией судов являются ситуации, когда договор поставки не заключен и имеется факт принятия покупателем товара по документам, подтверждающим его передачу, что доказывает о фактических договорных отношениях купли-продажи, и должны регулироваться нормами статей 454-491 ГК РФ [1].

Судебная практика указывает и на то, что отношения по передаче товаров возникшие между сторонами при отсутствии договора-документа, но доказывающие факт выставление и оплаты счета, товарной накладной или универсального передаточного акта, которые содержат в себе все существенные условия договора поставки могут быть квалифицированы как таковой только если обладают всеми признаками, присущими данному договору.

Итак, рассмотренные особенности договора поставки указывают на то, что данный вид договорных отношений нуждается в совершенствовании законодательных норм во избежание недобросовестного исполнения договорных обязательств сторонами.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2, 3, 4 (с измен. и доп. по состоянию на 1 ноября 2020 года). – М.: Изд-во «Проспект», 2020. 928с.

[2] Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2019 № 307-ЭС19-8365 по делу № А44-8232/2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://legalacts.ru>. (дата обращения: 30.06.2021).

[3] Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2020 № 305-ЭС20-18541 по делу № А40-112800/2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://legalacts.ru>. (дата обращения: 30.06.2021).

[4] Постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.03.2019 № Ф04-444/2019 по делу № А70-7766/2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru>. (дата обращения: 02.07.2021).

[5] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2019 № Ф05-3025/2019 по делу № А40-204119/2016. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 02.07.2021).

[6] Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.01.2020 № Ф09-9330/19 по делу № А76-17418/2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru>. (дата обращения: 04.07.2021).

[7] Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.02.2021 № Ф06-69991/2020 по делу № А57-28023/2018. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 07.07.2021).

[8] Постановлению Арбитражного суда Центрального округа от 22.09.2020 № Ф10-3311/2020 по делу № А54-2151/2019. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.07.2021).

[9] Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.12.2020 № Ф09-8181/20 по делу № А76-38702/2019 // [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 07.07.2021).

[10] Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 02.07.2021).

[11] О договорах. Сборник статей к юбилею В.В. Витрянского. / Состав. Сарбаш С.В. – М.: Статут, 2019. 256 с.

[12] Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для вузов. / А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общей редакцией А.Я. Рыженкова. // 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 351 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Civil Code of the Russian Federation. Part 1, 2, 3, 4 (as amended and supplemented as of November 1, 2020). – М.: Publishing house "Prospect", 2020. 928 p.

[2] Determination of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 17, 2019 No. 307-ES19-8365 in case No. А44-8232 / 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://legalacts.ru>. (date of access: 30.06.2021).

[3] Determination of the Supreme Court of the Russian Federation dated 01.12.2020 No. 305-ES20-18541 in case No. А40-112800 / 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://legalacts.ru>. (date of access: 30.06.2021).

[4] Resolution of the Arbitration Court of the West Siberian District dated March 14, 2019 No. F04-444 / 2019 in case No. А70-7766 / 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru>. (date of access: 02.07.2021).

[5] Resolution of the Arbitration Court of the Moscow District of 13.12.2019 No. F05-3025 / 2019 in case No. А40-204119 / 2016. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 02.07.2021).

[6] Resolution of the Arbitration Court of the Ural District dated January 30, 2020 No. F09-9330 / 19 in case No. A76-17418 / 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://sudact.ru>. (date of access: 07/04/2021).

[7] Resolution of the Arbitration Court of the Volga District dated 04.02.2021 No. Ф06-69991 / 2020 in case No. A57-28023 / 2018. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 07.07.2021).

[8] Resolution of the Arbitration Court of the Central District dated September 22, 2020 No. F10-3311 / 2020 in case No. A54-2151 / 2019. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru> (date of access: 07.07.2021).

[9] Resolution of the Arbitration Court of the Ural District dated December 28, 2020 No. F09-8181 / 20 in case No. A76-38702 / 2019 // [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 07.07.2021).

[10] Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated February 25, 2014 No. 165 "Review of judicial practice in disputes related to the recognition of contracts as not concluded" // [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 02.07.2021).

[11] About contracts. Collection of articles for the anniversary of V.V. Vitryansky. / Composition. Sarbash S.V. – М.: Statut, 2019. 256 p.

[12] Civil law of Russia. Special part in 2 volumes. Volume 1: textbook for universities. / A.P. Anisimov, M. Yu. Kozlova, A. Ya. Ryzhenkov, S.A. Charkin; edited by A.Ya. Ryzhenkova. // 6th ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 351 p.

© А.В. Шурманов, 2021

Поступила в редакцию 11.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Шурманов А.В. Договор поставки // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 196-201. URL: <https://ip-journal.ru/>